

FROM THE HISTORY OF THE SPREAD OF ISLAM IN THE LOWER PART OF AMUDARYA

Najimatdinov Karamatdin

Master's student of Karakalpak State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108524>

ARTICLE INFO

Received: 24th April 2024

Accepted: 29th April 2024

Online: 30th April 2024

KEYWORDS

Sufism, mosque, mikhrab,
mezhan, minara, pakhsa,
calendar house, madrasah.

ABSTRACT

This article talks about the introduction of Islam to the Turkic peoples who lived in the lower part of Amudarya. In this period, Sulayman Bakirghani, who worked tirelessly to spread the idea of Muslim etiquette and Sufism, as well as information about religious places of worship in Bograkhon city and its region.

ÁMIWDÁRYA TÓMENINDE ISLAM DINI TARALÍWÍ TARIYXÍNAN

Najimatdinov Karamatdin

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108524>

ARTICLE INFO

Received: 24th April 2024

Accepted: 29th April 2024

Online: 30th April 2024

KEYWORDS

Sufizm, meshit, mixrab,
qaraxaniy, minara, paxsa,
kalenderxana, medrese.

ABSTRACT

Bul maqalada Ámiwdárya tómeninde jasağan túrkiy qáwimlerge islam dininiń kirip keliwi haqqında sóz boladı. Bul dáwirde musulman ádeptanıwı, sufizm ideyasın taratıwda teńsiz miynet etken Hákim ata Sulayman Baqırǵaniy haqqında da, sonday-aq, Bograxan qalasındaǵı hám usı aymaқтаǵı diniy ibadat orınları haqqında maǵlıwmatlar beriledi.

VII-VIII ásirlerde Ámiwdárya tómenindegi túrkiy qáwimlerge islam dini kirip keldi. Musılman ádeptanıwı, sufizm ideyasın taratıwda Hákim ata Sulayman Baqırǵaniydiń roli úlken bolǵan.

Bograxan qalası 992-jılda Maveraunnaxrdı basıp alǵan qaraxaniyelerden shıqqan Bograxan atına qoyılǵan. Bograxan Hákim ata Baqırǵaniydi húrmet etken hám Baqırǵaniy onıń qızına úylengen.

1998-2003-jıllardaǵı arxeologiyalıq ekspediciyalar barısında Bograxanda Topıraq-qala esteliginin qorǵanıw diywalı, oraylıq kóshesi, xojalıq bólmeleri hám qala orayınan meshit ashıldı [1]. Bograxan esteliginde qalanıń juma meshiti, minara, mavzoley izleri tabıldı.

Topıraq qala esteliginde musulman qoyımshılıqları ushırasadı. Meshit qubla tárepindegi qorǵanıw diywalınıń ortańǵı tárepinde jaylasqan. Qubla diywalında mixrab (islam arxitekturasında musulmanlardıń júzin qublaǵa karatıp namaz oqıwı ushın arnalǵan diywaldaǵı tekshe) jaylasqan. Ol eden betinen 40 sm biyiklikte bolıp, Mixrabtıń eni 2 metr

tereńligi 0,8 metr. Bólmeniń ayırım jerlerinde 30x27, 30x28x4-5 sm pisken gerbishler tóselgen.

Meshitti bastırıwda ağash óreler astına qoyatuńın tas bazalar qollanǵan, meshit diywalları taza topıraq ústine qurılǵan. Qalalıq meshit eki dáwirdi óz ishine qamtıydı: tómingi qatlamǵa tiyisli gúlal ıdıslar IX-XIII ásirdeń baslarına, al joqarǵı qatlamnan alınǵan materiallar XIII-ásirdiń aqırı XIV-ásirlerge tiyisli. Demek qala orayınan ashılǵan meshit X-XIII ásir baslarında qala hám onıń átirapındaǵı elatlardıń oraylıq meshiti bolǵan soń, XIII-ásir baslarında Shıńǵısxan tárepinen oyran etilip, XIII-ásirdiń aqırında qayta tiklengen [2].

Bograxanda meshit IX-X ásirlerde qurılıp, 1219-1221 jılları Shıńǵısxan tárepinen buzılǵan. Biraq waqıttıń ótiwi menen meshit qayta tiklenip XV-ásirdiń aqırlarına shekem xalıqqa xızmet etken.

Meshitke jaqın jerde biyikligi 66 metr minara órilgen. Onı qurıw ushın úlken shuqırlıq qazılıp, ishi 3 metr qalıńlıqta dáryanıń espe qumı menen toltırılıp qattı etip naqlanǵan.

Dáslepki minaranıń diametri 4,5 metr bolǵan, XIII-ásirdiń basında tolıq qıyratılǵan. XIII-ásirdiń aqırı XIV-ásirdiń baslarında sol minaranıń ústine jańadan kvadrat trapeciya formasındaǵı pisken gerbishten qayta islengen. Minaradan 10 metr arqa shıǵısta XIII-XIV-ásirge tiyisli qısqı meshittiń qaldıǵı tabıldı. Onıń kólemi 9x4,5 metr bolıp qubla diywalında mixrab jaylasqan meshit aldı sharbaq formasında bastırılǵan bolıwı múmkin.

Minaradan 25 metr qublada “Bograxan“ mavzoleyi pisken gerbishlerden VII-IX ásirlerdegi mádeniy qatlamnıń ústine salınǵan.

Sulayman Baqırǵaniy (Hákim ata) 1122-jılı tuwılǵan. Xoja Axmed Yassawiy medresesin pitkeren, Toqpaq ata, Zangi ata, Qoshqar ata qatarında Hákim atanı da Qubla Aral boyına jiberedi. Atanıń qábiri jaylasqan orın, sol dáslepki kelgen mákanı eken, jolda kiyatırıp irkilgen jerinde atanıń túyesiniń boydası qaladı. Ol jerdi keyin ala xalıq “buydalı“ dep ataydı. Túye kelip shókken jerde ózine qos qurıw ushın ata toǵayǵa baradı. Usı aymaqtıń xanı Buwraxannıń toǵaydaǵı bajbanları xannan ruxsatsız nege keldińiz dep Hákim ataǵa qarsılıq kórsetpekshi boladı. Lekin dógerektegi ósip turǵan ósimlikler tilge kirip, atanı qorǵaydı. Bul hádiseni kórgen bajbanlar sol waqıtta xanǵa jetkeredi. Buwraxan Hákim atanı qurı alaqań adam emesligin túsinip, onı ózine jaqınlastırıwdı oylaydı. Xan erjetip atırǵan úsh qızınıń úlkenine Hákim ataǵa járdemles dep jumsaydı. Qız ılay islep otırǵan Hákim atanıń qánderginiń shetine otırıp, xabarlaspastan qaytıp keledi. Ekinshi qızıda sonı tákirarlaydı.

Al úshinshi qızı bolsa keliwden ılay qánderke túsedı. Hákim ata xannıń kishi qızına - Ánwir (Akbar) anaǵa úylenip, onnan Asqar, Mamıt, Úbbi degen balaları boladı.

1863-jılı qońıratlı molla Ís’haq penen vengriyalı alım G.Vamberi Qońıratın shıǵıp, “Hákim ata“ mazarına barǵan, zıyarat etken.

Sulayman Baqırǵaniy qábiri ústine bir neshe ret, yaǵnıy XII-XIV hám XIX ásirlerde maxbaralar tiklenedi.

IX-XVII ásirlerde Aybúyir kóliniń jaǵasında Gurganj - Qońırat jolınıń shep jaǵasında Ay atada qısqı meshiti salınǵan. “Ay ata“ qısqı meshiti shıǵıstan batısqa qaray salınıp esigi arqadan qoyılǵan. Túslik tárepinde ekinshi qapı bolǵan, qapılardıń eni jıńışke biyikligi pás bir-birine jalǵas eki tárepke qaray aylana órilgen gúmbez paqsalarınıń qalıńlıǵı 12-qatar biyiklikte saqlanǵan. Ay-ata paxsaları tas taxtayshalardan, al gúmbezi 20x20x4 sm kólemindegi tas gerbishlerden órilgen. Gúmbezdiń paxsası tórt múyeshli usılda tiklengen.

Gúmbezdiń tómeni dóńgelek bolǵanı menen tóbesi súyip bolıp keledi. Meshit esiginiń mańlayshasınıń joqarısına paxsadan sırtqa shıǵarıp órilgen yarım dóńgele kórinis bar. Onıń eki ushı tómenge qaratılǵan.

Gúmbezdiń batis qaptalıńda bir-biri menen qapı arqalı baylanısqan eki bólme bar. Bul bólmeler hám gúmbezdiń usı qaptalı 45x20x14 m kóleminde tas taxtayshalar menen órilgen. "Ay ata" meshitiniń ulıwma kólemi 13x8 metr. Túslik bólme 3x3 metr, arqadaǵı bólme 3x2,5 m. Bunday kólemdegi bólmeler ásirese sırtqı hám ishki qapı orınlarınıń jıńishke jáne pás bolıwı bul esteliktiń kárwan saray emesligin ańlatadı. Usı belgilerine qarap bul estelikti IX-XVII ásirlerdegi Xorezmde keńnen eń jayǵan dárwishler háreketi menen baylanıslı kalenderxana, sońınan iyshanlar otırǵan orın, meshit dep esaplaydı.

Qısqı meshit túsliginde 15 metrdey qashıqlıqta jazǵı meshit ornalasqan Onıń kólemi 9x9 metr. Bul meshit paxsasındaǵı úsh qatar bolıp kóringen kórinis qaraqalpaq kesteshiligindegi aq keste, qızıl kiymeshek, ǵarǵa tuyaq naǵısların esletedi [3].

Qorǵansha qalası (XII-XIII ásirler) qaraqalpaq xalqınıń "Qoblan" dástanında Ámiwdarıyanıń tómeni alabındaǵı Deshti-qıpshaq jerindegi áyyemgi hám iri qalalardıń biri retinde sóz etiledi. Qorǵansha qalası jergilikli xalıqlardıń hákimlik, qorǵanıw sawda diniy orayı bolıwı menen birge ónermentshilerdiń jasaytuǵın mákanı bolǵan.

Demek, Qońırat qalasınan belgili tariyxıy tulǵalar ósip shıqqan. Olardan, Sulayman Baqırǵaniy, 1122-1180-jıllar aralıǵında jasaǵan. Ol Xoja Axmed Yassawiydiń medresesinde bilim alıp, ustazınıń isin dawam etip túrkiy xalıqlar arasında sufizm táliymatın keńnen tarattı.

References:

1. Туребеков М., Хакимниязов Ж., Утепбергенов Ф. Раскопки городище Бограхан// Археологические открытия Узбекистана-2000.- Самарканд, 2001. 34-б.
2. Hákimniyazov J.. Arxeologiyalıq esteliklerdegi sońǵı ashılıwlar// Erkin Qaraqalpaqstan. 1998. 30-noyabr
3. Манылов Ю.П. Средневековые хорезмские памятники восточного чинка// Древняя и средневековая культура юго-восточного Устюрта. – Ташкент, 1978. 54-б.